

FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

RAJABOV Alisher Shavkatovich

Buxoro davlat Pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrası

dotsenti

SA'DULLAYEVA Robia Baxodir qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti

talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15247300>

MIRBOBO NAQSHBANDIYNING IJODIDA MAVJUD DINIY-TASAVVUFIIY, QARASHLARINING BUGUNGI KUNDAGI NAZARIY HAMDA AMALIY AHAMIYATI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Naqshbandiya tariqati vujudga kelganidan hozirga qadar katta tarixiy davrni bosib o'tganligi. Naqshbandiya tariqatining yanada rivoj topishiga, uning ko'plab xalqlar orasiga tarqalishiga, shuningdek, mazkur tariqatning izdoshlari ko'payishiga asos bo'ldi. Uning taraqqiy qilishiga albatta, tariqat pirlari, namoyandalari, mutasavvif nazariyotchilar salmoqli hissa qo'shganligi to'g'risida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Bahouddin Naqshband, Muhammad ibn Muhammad al-Buxoriy, Risolai qudsiya, talvin va tamkin.

РЕЛИГИОЗНО-МИСТИЧЕСКОЕ, СУЩЕСТВУЮЩЕЕ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ МИРБОБО НАКШБАНДИ, ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЕГО ВЗГЛЯДОВ СЕГОДНЯ

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассматривается тот факт, что секта Накшбанди пережила большой исторический период с момента своего зарождения до наших дней. Основой для дальнейшего развития секты Накшбанди, ее распространения среди многих народов, а также роста числа последователей этой секты. Говорят, что значительный вклад в его прогресс внесли, конечно же, пириги с просом, толкователи, теоретики-мутасавиты.

Ключевые слова: Бахауддин Накшбанд, Мухаммад ибн Мухаммад ал-Бухари, Рисолай Кудсия, Талвин и Тамкин.

THE RELIGIOUS AND MYSTICAL THAT EXISTS IN THE LIFE AND WORK OF MIRBOBO NAQSHBANDI, THE THEORETICAL AND PRACTICAL SIGNIFICANCE OF HIS VIEWS TODAY

ANNOTATION

This article examines the fact that the Naqshbandi sect has experienced a great historical period from its inception to the present day. The basis for the further development of the Naqshbandi sect, its spread among many peoples, as well as the growth of the number of followers of this sect. It is said that millet pies, interpreters, and Mutasawite theorists made a significant contribution to his progress, of course.

Keywords: Bahauddin Naqshband, Muhammad ibn Muhammad al-Bukhari, Risolai Qudsiya, Talvin and Tamkin.

Tariqat asoschisi Bahouddin Naqshbandning o‘zidan olingan tasavvufiy-laduniy ilmlar uning eng yaqin shogirdlari tomonidan nafaqat keyingi shogirdlarga etkazildi, balki keyingi avlodlar uchun ulug‘ yodgorlik sifatida, asarlar ko‘rinishida yozib qoldirildi. Bahouddin Naqshband bilan bevosita muloqotda bo‘lgan va uning eng yaqin shogirdlaridan biri Xoja Muhammad Porso o‘z ustozining aytgan hikmatli gaplarini, tasavvuf tariqatlarida mavjud bo‘lgan “fano va baqo”, “talvin va tamkin”, “qabz va bast”, “jalol va jamol” kabi turli istilohlarni sharhlab bildirgan fikrlarini to‘plab, ularga alohida sharh yozib, “Risolai qudsiya” (“Bahouddin Naqshbandning qudsiy kalimalari”) nomli asarni bitadi. Va birinchilardan bo‘lib, naqshbandshunoslik asoslarini yaratadi.

U asarining debochasida shunday yozadi: “Bu zaif mazkur ma‘nolarni taqdim qilishni o‘z-o‘zicha boshlamadi. Ammo bu ishga sharif ishorat hukmi... Xoja Aloulhaqqi vad diyn Muhammad ibn Muhammad al-Buxoriy hukmi bilan bo‘ldikim, u zot Attor nomi bilan mashhurdir” [1].

Mana shu ta‘kidning o‘zi naqshbandiya tariqatiga aloqador asarlar bu tariqat pirlari tomonidan nazoratga olinganligi, tariqatning nazariy asoslari yaratilishiga g‘amxo‘rlik qilinganligini isbotlaydi.

Mazkur an‘ana keyingi davrlarda ham davom etdi. “Maqomoti Bahouddin Naqshband”, “Rashahot”, “Nafahotul uns”, “Risolai unsiya” va boshqa ko‘plab asarlarni shular qatorida sanab o‘tish mumkin. Naqshbandiyaga ergashuvchilar soni ortgani va ular yashayotgan hududlar kengaygani sari bu kabi asarlarga bo‘lgan ehtiyoj oshib bordi.

Naqshbandiya vujudga kelgan Buxoro mintaqasidan oshib, Movarunnahrning barcha hududlariga, Amudaryodan o‘tib Xuroson erlariga, undan o‘tib Hind diyorigacha yoyildi va shimoliy Hindiston naqshbandiya o‘choqlaridan biriga aylandi. Bu joylardan etishib chiqqan murshidlar butun islom o‘lkalariga tanildilar. Masalan, Imom Rabboniy nomi bilan tanilgan Ahmad Foruqiy Sirhindiy (1639-1684) bularning eng katta namoyandalardan biri edi.

U “Mujaddidi alfi soniy” (“Ikkinchi ming yillikning tasavvufiy-diniy ilmlarini yangilovchisi”) nomi bilan tanildi. Uning “Maktuboti” hozirga qadar butun dunyo naqshbandlari uchun asosiy qo‘llanma hisoblanadi. U naqshbandiyalar silsilasining yirik yo‘lboshlovchisi sifatidan o‘zidan oldingi o‘tgan piru murshidlar an‘anasini davom ettirish bilan birga bu ta‘limotning rivojiga beqiyos hissa qo‘shdi va naqshbandlik uning xizmatlari evaziga Hindiston va hozirgi Pokiston hududlarida katta shuhrat topdi.

Shu sababli u erlarda o‘sib borayotgan naqshbandiylarning ma‘naviy ehtiyojini qondirish maqsadida ta‘limotning nazariy jihatlarini Qur‘on va Sunnaga muvofiqligini asoslovchi asarlar yuzaga kela boshladi. Shunday asarlardan biri Imom Rabboniyning nevarasi va izdoshi Sayfuddin Rabboniy (1639-1684) ning muridi hisoblangan Mir Bobo ibn Mir Darvesh Naqshbandiy (vafoti XVIII asrning birinchi yarmi) tomonidan yozilgan “Mir‘otus solikin” [2] (“Tariqat soliklarining oynasi”) nomli asaridir.

Bu asarning bitta qo‘lyozma nusxasi Eronning Tehron universiteti markaziy kutubxonasida 5629 raqami ostida saqlanmoqda.

Mazkur asar naqshbandiya tariqati to'g'risidagi asarlardan, maqomot yoki risolalardan o'zining tarkibiy tuzilishi va mavzuni bayon qilish uslubi bilan ancha farqlanadi. Unda mavjud bob va fasllarning mazmuni va qurilishi aniq mantiqiy izchilikka ega. Bu o'z navbatida muallifning katta salohiyat egasi ekanligidan darak berib turibdi.

Asar to'rtta bobdan iborat va har bir bob o'z ichiga yana to'rttadan faslni qamragan. Asarning bunday qurilishi bejiz emasligi ko'rinib turibdi. Inson jismining ustqurmasi to'rt unsur, inson hayotining to'rt fasli, valiylikning to'rt qutbi va shu kabi boshqa diniy-falsafiy va tasavvufiy ma'nolarni o'zida mujassam etgan tushunchalar mavjud. Asarning bunday tuzilishga ega bo'lishi tabiiyki, shu tushunchalar doirasida bo'lgan.

Birinchi bob "Insonning haqiqati va sharafi hamda Xudoyi taboraka va taolo odamzotda darj qilgan barcha olamlar va nafsning borlig'i hamda barcha narsaning mohiyati to'g'risida" [3] deb nomlanishining o'zi falsafaning bosh kategoriyasi bo'lgan "olam va odam" masalasini ko'taradi. Bu bobning butun mohiyati insonning vujudga kelish jarayonlaridan tortib, tortib, uning yaratilishidan ko'zlangan hikmatlarni diniy-tasavvufiy talqin qiladi.

Masalan, bu bobning ilk fasli "Nutfaning etilishi tushunchasi, voyaga etishning xaqiqati va tabiiy, nabotiy, hayvoniy va insoniy nafsning bayoni hamda ularning quvvatlari va ularga xizmat qiluvchi narsalar to'g'risida" deb nomlanishi boshqa naqshbandiylik tariqati bayon qilingan asarlarda uchramaydi. Bunda muallif o'g'il va qiz bolaning balog'atga etish yoshlarini belgilab beradi.

U ko'rsatgan yoshlardan oldin bo'ladigan nikohlar xayrli bo'lmasligi, agar farzand tug'ilsa, to'laqonli bo'lmasligini aytadi. Ikkinchi faslni Vojib al-vujud, Mumkin al-vujud, Mubdi', Mumtani' va Me'yor tushunchalari deb nomlaydi. Bu tushunchalar orqali u borliqning mohiyati, uning odam hayotida tutgan o'rni, borliqning o'ziga xosligi to'g'risida so'fiyona talqinlarni beradi. Uchinchi fasl "Odam yaratilishidan ko'zlangan hikmat va hayvoniy vujudning holatlari bayonida" deb nomlab, insoniyatni o'ylantirib kelayotgan bu azaliy masalaga diniy-tasavvufiy jihatdan javob beradi. U o'zining fikrlarini Qur'on oyatlari, hadislar va tasavvuf shayxlarining gaplaridan misollar keltirish orqali asoslashga harakat qiladi. Birinchi bobning to'rtinchi faslining nomlanishi ham mantiqan avvalgilarining davomi bo'lib, unda insonning mikro olammi yoki makro olammi degan savolga javob izlanadi. Bu fasl "Katta olam va kichik olam, ya'ni odamzotning jismoniy olamga tenglashtirish" deb atalgan.

Xulosa qilib aytganda asarning uchinchi bobi o'zining tariqatdagi piri Sayfuddin Rabboniy Foruqiyning manqabasiga, naqshbandiya tariqati va uning o'ziga xos jihatlariga bag'ishlangan bo'lib, unda muallif ustozining tariqatda va ruhiy kamolotda tutgan o'rni to'g'risida gapirib o'tadi. Shuningdek, uning din va tasavvuf yo'lidagi xizmatlariga alohida e'tibor qaratadi. Naqshbandiya tariqatining afzallik jihatlari, zikr turlari va bu tariqatdagi boshqa ruhiy va qalbiy amaliyotlar to'g'risida to'xtaladi.

Bu bobning oxirgi, ya'ni to'rtinchi faslni yana so'fiylar nazdidagi eng muhim inson mohiyatining markazi bo'lgan qalbgaga bag'ishlaydi. U bu faslni "Qalbning haqiqati, uning vazifasi va bu tariqat buzrukvorlari bayonida" deb nomlab, qalbni tarbiyalash va tozalash yo'llari to'g'risida hamda bu borada naqshbandiya tariqatining ulug' pirlari amalga oshirgan ruhiy tajribalar va ularning maqom va darajalari haqida to'xtalib o'tadi. Shubhasiz, ular o'z xatti-harakatlari, izlanishlari va asarlari orqali bu tariqatning yashovchanligini ta'minlashga xizmat qildilar.

ИҚТИБОСЛАР. REFERENCES. СНОСКИ.

1. Хожа Муҳаммад Порсо. Рисолаи қудсия, Тошкент: Мовароуннаҳр – 2020. (А. Болтаев таржимаси), 23-24-бетлар
2. مرآت السالكين مير بابا ابن مير درويش نقشبندي كتبخانه مركزي و مركز استاد دانشگاه تهران: / 5629
3. مرآت السالكين مير بابا ابن مير درويش نقشبندي كتبخانه مركزي و مركز استاد دانشگاه تهران: 28-ص